

सैन्धव सभ्यता में कृषि का स्वरूप एवं विस्तार

Nature and Expansion of Agriculture in Indus Valley Civilization

Paper Id : 18927 Submission Date : 10/05/2024 Acceptance Date : 22/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12530264

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

दिनेश चन्द्र मिश्र

शोध छात्र

प्राचीन इतिहास

नागरिक स्नातकोत्तर

महाविद्यालय, जंघई, जौनपुर,

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल

विश्वविद्यालय

जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

कृषि का आविष्कार मानव इतिहास के उन प्रमुख घटनाओं में एक मानी जाती है, जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने का कार्य किया। कृषि कार्य के उद्भव के पूर्व मानव को अनेक चरणों से गुजरना पड़ा था। पूर्व पाषाण काल में मानव जंगली था तथा शिकार पर पूर्ण रूप से निर्भर था। इस चरण में वह केवल आहार संचयन की स्थिति में था तथा किसी प्रकार के उत्पादन कार्य में संलग्न नहीं था। वह विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरणों से जानवरों का शिकार करता था। शिकार के अतिरिक्त वह पेड़ों से प्राप्त कन्दमूल से अपने जीवन का निर्वाह करता था। मध्य पाषाण काल में उसकी स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इस युग में तकनीकी विकास पूर्व काल की अपेक्षा अधिक हुआ तथा शिकार के लिए उसके उपकरण पहले की अपेक्षा लघु तथा तीक्ष्ण हो गए थे। नव पाषाण काल तक आते-आते मानव जीवन में अनेक प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलने लगे। इस काल में कृषि का प्रारम्भ हुआ, जिसने मानव जीवन को एक स्थायी आधार प्रदान करने का कार्य किया। यायावरी जीवन से निकल कर स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करने की परम्परा कृषि के विकास के कारण ही संभव हो पाई थी। कृषि के परिणामस्वरूप मानव जीवन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The invention of agriculture is considered to be one of the major events in human history, which affected human life the most. Before the emergence of agriculture, man had to go through many stages. In the Paleolithic era, man was wild and was completely dependent on hunting. In this phase, he was only in a state of food collection and was not engaged in any kind of production work. He used to hunt animals with different types of stone tools. Apart from hunting, he used to sustain his life with the roots and tubers obtained from trees. There is not much change in his situation in the Mesolithic era. In this era, technological development was more than in the earlier era and the tools for hunting had become smaller and sharper than before. By the time of the Neolithic era, many types of revolutionary changes started being seen in human life. In this era, agriculture started, which provided a permanent base to human life. The tradition of coming out of the nomadic life and residing permanently at one place was possible only due to the development of agriculture. As a result of agriculture, economic, social, political and religious changes are seen in human life.

मुख्य शब्द सैन्धव सभ्यता, कृषि, आविष्कार, मानव इतिहास।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Indus Valley Civilization, Agriculture, Inventions, Human History.

प्रस्तावना

इस काल में मानव आहार संचयन की अवस्था से निकल कर उत्पादक वर्ग की श्रेणी में आ गया। उसने अपनी तकनीक में भी परिवर्तन किया तथा उसके उपकरण पूर्व काल की अपेक्षा अधिक परिष्कृत एवं उन्नत हो गए। इनमें से कुछ का प्रयोग वह कृषि कार्य के लिए भी करने लगा था। भारत में इस संस्कृति के अवशेष लगभग 4000 ई0 पूर्व के लगभग के हैं। उत्तरी भारत में कश्मीर में बुरुजहोम तथा झेलम नदी की घाटी में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में संगनकल्लू ब्रह्मगिरि, पिकलीहल्ल, मास्की नागार्जुनकोण्डा, उत्तूर नरसिंहपुर तथा टेकलकोट में इस प्रकार की संस्कृति का विस्तार मिलता है। पूर्वी भारत में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कुचई, आसोम के दओगजली, हडिंग तथा दजोअली पर्वत तथा झारखंड के सिंहभूमि जिले के संजयघाटी में इस प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं।[1] इन स्थानों से पाषाण के नुकीले तथा गदाशीर्ष उपकरण मिले हैं, जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता था।

अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तुत शोधपत्र में सैन्धव सभ्यता में कृषि का स्वरूप एवं विस्तार का अध्ययन किया गया है।

साहित्यावलोकन

भारत में प्रथम नगरीकरण का युग सिन्धु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। नगरीकरण का प्रमुख आधार अतिरिक्त कृषि उत्पादन को माना जाता है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सिन्धु घाटी सभ्यता में एक विकसित कृषि संरचना की स्थापना हो चुकी थी। हडप्पा सभ्यता भारत में विकसित एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इस क्षेत्र से कृषि के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति के विभिन्न स्थलों से विभिन्न प्रकार के अन्न के अवशेष तथा पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में अन्नागार का उल्लेख किया जा सकता है। सैन्धव सभ्यता से गेहूँ के दो प्रकार, खजूर, तिल, सरसों, मटर तथा कपास के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त लोथल तथा रंगपुर स्थलों से प्राप्त मृदभाण्डों तथा मिट्टी से धान की भूसी के अवशेष प्राप्त होते हैं।[2] इस क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विशद विश्लेषण से हम इस सम्पूर्ण क्षेत्र को कृषि सम्बन्धी साक्ष्यों के आधार पर अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।

सैन्धव घाटी सभ्यता के इस कृषि उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रिया का स्वरूप क्या था, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। कृषि कार्य से जुड़े हुए किसी प्रकार के प्रभावी उपकरण के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण हल अथवा हल के फाल किसी भी स्थल से किसी भी रूप में देखने को नहीं मिलते हैं। यदि इस उपकरण के सम्बन्ध में उनको जानकारी रही होती तो उसके अवशेष, प्रतिकृति अथवा खिलौनों के रूप में उसकी प्राप्ति हुई होती। सैन्धव संस्कृति के शिल्पकारों के द्वारा पत्थर, ताँबा, काँसा, सोना, चाँदी इत्यादि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शिल्पों का निर्माण किया गया, परन्तु उनमें से हल, फाल अथवा कृषक रूप की किसी प्रकार की प्रतिकृति प्राप्त नहीं होती है।[3] इस क्षेत्र में खिलौनों के रूप में बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि कृषि कार्य में प्रयुक्त होता था।

वास्तव में सैन्धव संस्कृति में कृषि का विस्तार इस क्षेत्र की पूर्व नवपाषाणिक संस्कृति के आधार पर हुई थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ताम्रयुगीन अन्न उत्पादन की प्रक्रिया नवपाषाणिक प्रक्रिया के समान ही रही होगी। नवपाषाणिक क्षेत्रों जैसे मेहरगढ़, बलूचिस्तान में कृषि की जिस प्रकार की तकनीक का प्रयोग मिलता है, उसी प्रकार की तकनीक सैन्धव संस्कृति में भी उपयोगी रही होगी। इन संस्कृतियों में नदियों के जलोढ एवं नम मिट्टियों में ही

कृषि उत्पादन होता था, जिसमें लकड़ी के तीक्ष्णर दण्ड से खुरच कर बीज बोने का कार्य किया जाता था।

इस प्रकार तत्कालीन कृषि उत्पादन में नदियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। यह प्रक्रिया लोहे के फालों के आगमन तक चलता रहा। इस सम्पूर्ण कालखंड में नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी में अन्नोत्पादन किया जाता था। यह तथ्य इस से स्पष्ट होता है कि सैन्धव सभ्यता में सिंचाई के साधन के रूप में किसी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सिंचाई के लिए उन्हें नदियों पर निर्भर रहना पड़ता था तथा उन्हीं क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन किया जाता था, जो नदियों के समीप स्थित होते थे। हडप्पा तथा मोहनजोदड़ों से हमें जल प्राप्ति के लिए सार्वजनिक तथा घरों के लिए कुएँ तथा जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था तो मिलती है, परन्तु खेतों की सिंचाई के लिए किसी स्रोत का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि फसलों की सिंचाई के लिए नदियों के जल तथा वर्षा से प्राप्त जल का ही उपयोग किया जाता था।[4]

इस सम्बन्ध में लौम्बिक के कार्यों पर चर्चा की जा सकती है, जिन्होंने सैन्धव संस्कृति का विशद अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन कार्यों के आधार पर आल्विन ने विवरण दिया है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रकार इस संस्कृति के कृषक विभिन्न प्रकार के खाद्यान के उत्पादन में सिन्धु नदी की बाढ़ का तथा वर्षा से प्राप्त जल का उपयोग करते थे। सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों के बाढ़ के पानी के उतर जाने के बाद उस भूमि पर गेहूँ, यव इत्यादि रबी की फसल की बुवाई कर दी जाती थी, जिसे मार्च - अप्रैल माह में काट लिया जाता था। इसके बाद कपास, तिल इत्यादि खरीफ की फसलों को बोया जाता था, जिसे वर्षा ऋतु के बाद काट लिया जाता था।[5] इस प्रकार खाद्यान उत्पादन की इस प्रक्रिया में कृषकों को बहुत कुछ परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती थी तथा न ही कृषि सम्बन्धी किसी उपकरण की आवश्यकता होती थी। यही कारण है कि सैन्धव संस्कृति के किसी भी स्थल से किसी प्रकार के हल अथवा इस प्रकार के उपकरण तथा सिंचाई के साधन के रूप में नहरों इत्यादि का अस्तित्व नहीं मिलता है।

सैन्धव संस्कृति में कृषि उत्पादन के लिए कृषक दो प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते थे। प्रथम सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों पर विभिन्न प्रकार के बंधों का निर्माण करके कृषि कार्य करना तथा द्वितीय बाढ़ के समय नदी के जल के फैलाव को तथा वर्षा से प्राप्त जल को खेतों के चारों तरफ ऊँचे ऊँचे मेड़ बनाकर रोकना। इस सम्बन्ध में डी0 डी0 कोसम्बी प्रथम प्रकार की प्रक्रिया को अधिक महत्व देते हैं। इस सन्दर्भ में उनका मानना है कि सिन्धु की सहायक नदियों पर बंध बना देने से नदी का जल तथा उसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी इस सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तारित हो जाती थी। इस मिट्टी को किसी नुकीले यंत्र से खुरच कर बीज बो दिया जाता था। यद्यपि इस प्रकार जो उत्पादन प्राप्त होता था, उसकी मात्रा कम होती थी। इसके विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यदि सैन्धव संस्कृति में बंधों का निर्माण किया गया था तो उसके अवशेष क्यों नहीं प्राप्त होते ? इस सम्बन्ध में कोसम्बी का मत है कि जब आर्यों ने इस संस्कृति पर आक्रमण किया तो उनके द्वारा इन बंधों को विनष्ट कर दिया गया। इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हुए वह लिखते हैं कि ऋग्वेद में वृत्र तथा रोधस शब्द प्राप्त होते हैं, जिसका अर्थ बाँध अथवा अवरोध से है। इन्द्र ने अपे वज्र से वृत्र का वध करके नदियों के जल को मुक्त कर दिया तथा जल सूखी भूमि पर चारों तरफ फैल गया।[6] बाँध के सम्बन्ध में वृत्र शब्द का प्रयोग अन्य अनेक स्थानों पर भी मिलता है। इसी प्रकार रोध शब्द का प्रयोग भी बाँध के अर्थ में किया गया है। रिणगोधाँसि कृत्रिमाण्येषां से इसी प्रकार का अर्थ निकलता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक तीन कारकों में से कोई भी कारक सैन्धव संस्कृति में विद्यमान नहीं था। यहाँ पर न तो खेत की जुताई के हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, न ही इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती थी तथ न ही सिंचाई के लिए नहरों की उपलब्धता थी। इसके बाद भी इस क्षेत्र में किस प्रकार अतिरिक्त उत्पादन होता था, जिससे नागर संस्कृति का विकास हो सका है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तभी सही ढंग से प्राप्त हो सकता है, जबकि सैन्धव लिपि का पाठन संभव हो। सैन्धव संस्कृति से प्राप्त पुरावशेषों से स्पष्ट होता है कि खाद्यान के उत्पादन तथा वितरण पर शासन का पूर्ण नियंत्रण था। अन्नागार के साक्ष्य प्रमुख नगरों से ही प्राप्त होते हैं।[7] हडप्पा में दो पंक्तियों में अन्नागार के जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उनमें प्रत्येक पंक्ति में 6 कमरें निर्मित हैं, जिनमें खाद्यान का संचयन होता था। इन अन्नागारों के दक्षिण में ईंट के बने वृत्ताकार चबूतरे पंक्तियों में प्राप्त होते हैं। इन चबूतरों पर गेहूँ, यव इत्यादि के दाने, भूसे तथा डण्ठल प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन स्थानों पर फसल की ढँवाई का काम किया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि फसल तैयार होने के बाद उसको काट कर नगर में लाया जाता था, जहाँ पर ढँवाई के बाद इन फसलों को अन्नागार में रख दिया जाता था। इसके निकट ही वृहद् आकार के लकड़ी की ओखली प्राप्त होती है, जिसमें अन्न डालकर बड़े - बड़े मूसल से कुटाई की जाती थी। मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा से चक्की के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि अन्न को पत्थर के सिल पर पीसा जाता था। यद्यपि चक्की के अवशेष लोथल से प्राप्त होते हैं। अन्न को काटने, पीसने का कार्य श्रमिकों के द्वारा करवाया जाता रहा हो तथा इस प्रकार तैयार माल को अन्नागार में रखा जाता रहा हो। इस प्रकार राजकीय अन्नागार से मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा के नागरिकों को प्रशासकीय नियंत्रण में इन खाद्यानों का वितरण किया जाता रहा हो।[9] इसके अतिरिक्त इस प्रकार के राजकीय अन्नागारों की कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती है।

सैन्धव संस्कृति से प्राप्त कुछ ठिकरों पर हरे भरे पेड़ पौधे, लता गुल्म तथा उत्पादन के दृश्य प्राप्त होते हैं। कूबड़दार बैल के बड़ी संख्या में प्राप्त हल बैल के द्वारा कृषि कार्य को व्यक्त तो करता है, परन्तु इसको निश्चित नहीं माना जा सकता है। कृषि के लिए पत्थर तथा काँसे के बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त एक विचार यह भी सामने आता है कि सैन्धव संस्कृति के कृषक हल के स्थान पर दांतों वाले हेंगा का प्रयोग करते थे। डॉ० गोयल तथा डी० डी० कोसाम्बी का मानना है कि सैन्धव संस्कृति के लोग हल - बैल के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, परन्तु हरियाणा के वाणावली से खुदाई के दौरान मिट्टी के खिलौने के रूप में एक हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान के चोलिस्तान के हडप्पा कालीन स्तर से मिट्टी के खिलौने के रूप में हल का टूटा हुआ अवशेष प्राप्त होता है। कालीबंगन से हल के फाल तथ हल से जोते गए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह विश्व का प्रथम जोता गया कृषि क्षेत्र माना जाता है।[10] यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि हल को बैलों के द्वारा खींचा जाता था अथवा बैलों के माध्यम से। संभव है कि इस प्रकार के हल लकड़ी के रहे होंगे जो समय के साथ कवलित हो गए, इस कारण से उनके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसके साथ ही वह हलों की अपेक्षा हेंगा का प्रयोग अधिक करते थे, यह संभव है।

सैन्धव संस्कृति के रंगपुर तथा लोथल से चावल तथा वाणावली से जौ के दाने प्राप्त होते हैं। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रचलन यही पर प्राप्त होता है, जिसके कारण यूनान वासियों ने इस सिण्डन नाम दिया था। यह एक प्रमुख व्यापारिक फसल थी। कुछ स्थलों से सेती वस्त्र अथवा धागें के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ों से एक रजत पात्र में लाल रंग के कपड़े तथा दो ताम्र उपकरणों में लिपटे सूती कपड़े एवं धागें के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कालीबंगन से एक मृत्पात्र एवं उस्तरों पर सूती कपड़ों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आलमगीरपुर में एक नांद पर बुने हुए वस्त्र के निशान प्राप्त होते हैं। कपास की कृषि मुख्य

रूप से सिंध तथा सौराष्ट्र के क्षेत्र में किए जाने की संभावना अधिक है। कपास मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में बोए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से प्रचुर मात्रा में कपास के बीज प्राप्त हुए हैं। संभव है कि यहाँ से रूई अथवा उससे तैयार किया गया सूत सिन्ध के विभिन्न नगरों में भेजा जाता रहा हो।[11]

मोहनजोदड़ो से हँसिया की तरह दो चापों का ब्लेड प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता रहा होगा। यह कैची के प्रकार का एक उपकरण होता था। इसके अतिरिक्त पत्थर की हँसिया के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। विभिन्न सैन्धव स्थलों से बड़े बड़े मृदभाण्ड प्राप्त होते हैं, जो कि अन्न की बहुलता का द्योतक है।[12] अन्न के साथ ही फल तथा सब्जी के उत्पादन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन पर खजूर की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं तथा कुछ ठिकड़ों पर लताएँ उभरती हुई बनी हैं, जो कि साग - सब्जी के उत्पादन का द्योतक है।

डी० डी० कोसम्बी का मत है कि सिन्धु घाटी की मिट्टी उपजाऊ थी, परन्तु खाद्यान का उत्पादन बहुत अधिक नहीं होता था। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नगरों की संख्या सीमित मिलती है। सैन्धव संस्कृति में अन्नोत्पादन जिस क्षेत्र में किया जाता था, वह नदियों के समीप ही होता था, जहाँ पर लम्बे समय तक आर्द्रता बनी रहती थी। नदियों से दूर जहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, वहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं था। बंधों के निर्माण से नदी का जो जल दोनों तरफ फैल जाता था, उसमें व्यापक पैमाने पर अन्नोत्पादन नहीं किया जा सकता था। सैन्धव संस्कृति पर आक्रमण के दौरान जब इन बंधों को तोड़ दिया गया तो अन्नोत्पादन की संभावना भी समाप्त हो गई तथा कालान्तर में उपभोक्ता वर्ग इन क्षेत्रों से पलायन कर गया।[13]

निष्कर्ष

इस प्रकार सैन्धव संस्कृति के अवसान के बाद इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हुआ, जिनका परिचय कृषि व्यवस्था से पूर्व काल से ही चल रहा था। सातत्य की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इन ताम्र पाषाण युग ग्रामीण संस्कृतियों ने ही कृषि व्यवस्था को आधार शिला प्रदान करने का कार्य किया, जिस पर ऐतिहासिक काल में अन्नोत्पादन संस्कृति का उद्भव एवं विकास हो सका।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० जय नारायण पाण्डेय, पुरातत्त्व विमर्श, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2023, पृ० सं० 14
2. प्रो० जयमल राय, प्राचीन भारत में कृषि एवं जल संसाधन, पाठक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2024 पृ० सं० 19
3. अ० स० अल्लेकर, ए हिस्ट्री ऑफ विपेज कम्युनिटीज इन वेस्टर्न इंडिया, मद्रास, 1927, पृ० सं० 34
4. डी० डी० कोशाम्बी, ऐन इन्ट्रोडक्सन टू द स्टली ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बम्बई, 1956, पृ० सं० 23
5. यू० एन० घोषाल, हिस्ट्री इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नादरन इंडिया, बनारस, 1965, पृ० सं० 35
6. एस० के दास, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इंडिया, कोलकाता, 1929, पृ० सं० 43

7. प्रो० जयमल राय, प्राचीन भारत में कृषि, रजत प्रकाशन, गोरखपुर, 2010, 52
8. श्याम मनोहर मिश्र, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, प्रामाणिक पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद (प्रयागराज) 1997, पृ० सं० 3
9. डॉ० शिवस्वरूप सहाय, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 2020, पृ० सं० 321
10. पूर्णेश्वरी द्विवेदी, प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था प्रारम्भिक काल से 600 ई० तक, शोध प्रबन्ध अप्रकाशित, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, 1993, पृ० सं० 23
11. ओम प्रकाश, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ० सं० 17
12. डॉ० कैलाश चन्द्र जैन, प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएँ, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1987, पृ० सं० 17
13. डा० राजेन्द्र पाण्डेय, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1983, पृ० सं० 24